

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19589077>

QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH VA ERTA TURMUSHNING OLDINI OLISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Amanullayeva Umida Botirjon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti I bosqich magistranti
[+998935101511 / umidaamanullayeva@gmail.com](mailto:umidaamanullayeva@gmail.com)

Annotatsiya. Maqolada qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash va erta turmush hamda erta tug‘ruqning oldini olishdagi psixologik jihatlar tahlil qilinadi. Tadqiqot maktab psixologlari va markaz ishchi guruhi tomonidan o‘quvchi-qizlar va ota-onalari bilan olib borilgan amaliy ishlarni o‘z ichiga oladi. Natijalar qizlarning oilaviy mas’uliyat va psixologik tayyorgarligini oshirish, sog‘lom avlod yetishtirishning ijtimoiy ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: qizlar, oilaviy hayot, psixologik tayyorgarlik, erta turmush, o‘smirlik davri, motivatsiya, emotsional barqarorlik

Psixologiya fanida ota-onalik (parenthood) faqatgina biologik jihatdan ota yoki ona bo‘lish holati bilan cheklanmaydi, balki murakkab va ko‘p qirrali psixologik hodisa sifatida qaraladi. Ota-onalik har bir inson hayotida muhim ijtimoiy-psixologik vazifani bajaradi va uning qanday amalga oshirilishi jamiyat hamda kelajak avlod rivojiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Psixolog olimlar ta’kidlaganidek, ota-onalik shaxsning murakkab tizimli tuzilmasi sifatida namoyon bo‘ladi. U ota-onaning farzandiga nisbatan ijobiy hissiy munosabatlari majmuasini (eng avvalo mehr va g‘amxo‘rlik tuyg‘usini), bola bilan samarali muloqot o‘rnatish hamda tarbiyaviy yondashuvlar haqidagi bilim va tasavvurlarni, farzandni jamiyatning yetuk a’zosi qilib tarbiyalash maqsadini anglashni, shuningdek, bolaning manfaatlarini hisobga olgan holda harakat qilishga tayyorlikni o‘z ichiga oladi. Shunday qilib, ota-onalik faqat tabiiy instinkt yoki majburiyat sifatida emas, balki muayyan psixologik rol sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu rolni muvaffaqiyatli bajarish uchun esa shaxs muayyan bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarga ega bo‘lishi lozim.¹

¹ Qurambayeva N. Sh. Oila qurishga va farzand tarbiyasiga psixologik tayyorgarlik // pedagoglar.org. – 88-son, 3-to‘plam. – Yanvar, 2026. – B. 187.

2025-yil 6-oktyabirida Kun.uz tomonidan berilgan xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda yosh onalar soni ortgan. Yurtimizda 20 yoshgacha ona bo'lgan qizlar soni yil sayin ko'paymoqda. Bu holat ko'pincha "an'ana" sifatida qabul qilinsa-da, amalda sog'liqqa xavf, ta'limdan uzilish, iqtisodiy qiyinchilik va ruhiy fojialarga olib keladi. Erta onalik nafaqat ayolning, balki butun jamiyatning kelajagiga ta'sir ko'rsatadi. Savol tug'iladi; yuqorida aytilgan yosh qizlar "onalikka" va oilaviy hayotga qanchalik tayyor edi? O'zidan tug'ilajak farzandlarini qay darajada tarbiya qila olishi mumkin? Ta'lim-tarbiya tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilgan, yosh avlodga sifatli ta'lim-tarbiya bergan yurtlarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari boshqa davlatlarnikidan ko'ra kamroq².

Qizlarni kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorlash jarayonida bir qator muhim psixologik jihatlariga e'tibor berish zarur. Avvalo, ularda mas'uliyat, mehr-shafqat va o'zini boshqara olish kabi shaxsiy fazilatlarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Bunday sifatlar kelajakda oilada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, qizlarga oiladagi turli rollar — rafiqqa, ona va oila a'zosi sifatidagi vazifalar haqida tushuncha berish ham muhimdir. Ularni amaliy hayotda qo'llashga o'rgatish orqali oilaviy munosabatlarga tayyorgarlik mustahkamlanadi. Oilada sog'lom muhitni ta'minlash uchun qizlarda muloqot madaniyatini rivojlantirish zarur. Bunda empatiya, sabr-toqat va murosaga kelish kabi ko'nikmalar alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, mustaqil fikrlash va muvozanatli qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish ham muhimdir, chunki bu oilaviy muammolarni samarali hal qilishga yordam beradi. Qizlar oilaning nafaqat moddiy, balki ma'naviy barqarorligini saqlashda ham muhim rol o'ynashini anglab yetishlari lozim. Shu orqali ular to'laqonli oilaviy hayotga tayyor bo'lib boradilar. Qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni bir necha bosqichlarda amalga oshadi. Bolalik davrida ularda hurmat, mehr va odob-axloq me'yorlari shakllantiriladi. O'smirlik davrida esa oilaviy mas'uliyatni anglash, shaxsiy va ma'naviy rivojlanishga e'tibor kuchayadi. Voyaga yetish davrida qizlar oiladagi o'z o'рни va vazifalarini yanada chuqurroq tushuna boshlaydilar hamda kelajakdagi turmush o'rtog'I bilan sog'lom munosabatlar qurishga intiladilar. Amaliy bosqichda esa ular turli hayotiy vaziyatlarda oilaviy vazifalarni bajarishni o'rganadilar, masalan, oilaviy budjetni rejalash, muammolarni hal qilish va mehmondo'stlik kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar.³

Maktabda o'quvchi-qizlar bilan ishlash. Ta'lim muassasalarida o'quvchi-qizlar bilan ishlashda psixologning muhim vazifalaridan biri ularning o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirish va rivojlantirishdir. O'smirlik davrida shaxsning o'zini baholash tizimi shakllanib boradi va bu jarayonga ijtimoiy muhit sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois psixologik qo'llab-quvvatlash orqali o'quvchi-qizlarning ichki salohiyatini namoyon etishlariga yordam berish muhim hisoblanadi. O'quvchi-qizlarning ijtimoiy moslashuvi ham ta'lim jarayonining muhim jihatlaridan biridir. Ayrim holatlarda ular yangi jamoaga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishlari

² Amanullayeva U. B. q. Psixologik tayyorgarliksiz onalikning farzand tarbiyasidagi xatolari // ResearchBib. – 2026. – Vol. 3, Issue 1. – ISSN: 3030-3753.

³ Nurmetova Sh. E. Journal of IQRO // Ilmiy metodik jurnal. – 2025. – Vol. 13, Issue 02. – ISSN: 2181-4341. – www.wordlyknowledge.uz ◆

mumkin. Bunday vaziyatlarda psixolog individual suhbatlar, guruh mashg'ulotlari va treninglar orqali ularni qo'llab-quvvatlashi zarur. Jamoaviy faoliyat esa o'quvchi-qizlarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Psixologik xizmatning yana bir muhim yo'nalishi o'quvchi-qizlarning emotsional holatini barqarorlashtirishdir. O'smirlik davrida hissiy o'zgaruvchanlik tabiiy jarayon bo'lib, bu davrda psixolog ularni his-tuyg'ularini to'g'ri boshqarish, stress va tashvishlarni kamaytirish ko'nikmalariga o'rgatishi lozim. Ta'lim jarayonida o'quvchi-qizlarning o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasini oshirish ham muhim vazifalardan biridir. Motivatsiya o'quv jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Shu sababli psixolog o'quvchilarga o'z kelajak maqsadlarini aniqlash va kasb tanlash jarayonida ko'mak berishi muhimdir. Bundan tashqari, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ham psixologik ishlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va gigiyena qoidalariga rioya qilish shaxsning jismoniy hamda ruhiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim muassasalarida profilaktik suhbatlar va ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali bu boradagi bilimlarni mustahkamlash mumkin. Zamonaviy axborot muhitida yoshlarni turli salbiy ta'sirlardan himoya qilish ham psixologik xizmatning muhim vazifalaridan biridir. Shu bois o'quvchi-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va axborotni to'g'ri tanlash ko'nikmalarini shakllantirish zarur. O'quvchi-qizlar bilan ishlashda individual yondashuv muhim tamoyil hisoblanadi. Har bir o'quvchining qiziqishi, qobiliyati va shaxsiy xususiyatlari turlicha bo'lgani sababli psixolog ularning ichki dunyosini tushunishga intilishi va shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashishi lozim. Shu bilan birga, diagnostik tadqiqotlar – testlar, kuzatishlar va suhbatlar orqali o'quvchilarning psixologik holatini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Olingan natijalar asosida individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish mumkin. O'quvchi-qizlarning ma'naviy tarbiyasi ham alohida e'tibor talab etadi. Ularda milliy qadriyatlarga hurmat, kattalarga ehtirom, bag'rikenglik va o'zaro yordam kabi fazilatlarni shakllantirish shaxsning jamiyatdagi o'rnini topishiga yordam beradi. O'zbek an'analari qiz bola tarbiyasiga qadimdan katta e'tibor berib kelingan. Qizlarning odobi, muomala madaniyati, ozodaligi va uy-ro'zg'or ishlariga layoqatliligi muhim fazilatlar sifatida baholanadi. Shu sababli qizlar bolalik davridan boshlab odob-axloq me'yorlari, kiyinish va muomala madaniyati hamda oilaviy qadriyatlarga rioya qilish ruhida tarbiyalanadi. Umuman olganda, qiz farzandni har tomonlama yetuk, ma'naviy barkamol va sog'lom shaxs sifatida voyaga yetkazish oilaning hamda jamiyatning muhim vazifalaridan biridir.⁴

Ma'lumki, o'smirlik davri qizlar hayotida eng mas'uliyatli rivojlanish bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu davrda shaxsning fe'l-atvori, qarashlari va ijtimoiy munosabatlarga bo'lgan munosabati shakllana boshlaydi. Qizlar atrof-muhitda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil baho bera boshlaydi, kattalarning o'zaro munosabatlari va muomala madaniyatini kuzatib, o'z fikr-mulohazalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, organizmda yuz beradigan fiziologik o'zgarishlar ularning ruhiy holatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'smirlik davrida

⁴ Haydarova Hamida Ismatovna. Maktabda o'quvchi-qizlar bilan ishlashning psixologik vazifalari // Ilmiy tadqiqotlar va yangi olam ilmiy jurnali. – 2026. – Mart.

yuzaga keladigan ayrim kamchilik va nuqsonlar keyingi hayot jarayonida ham saqlanib qolishi hamda shaxsiy va ijtimoiy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli o'smirlarni, ayniqsa qizlarni, oilaviy hayotga ma'naviy va psixologik jihatdan tayyorlash muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.⁵

O'quvchi-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash va erta turmush hamda erta tug'ruqni oldini olish bo'yicha tadqiqotlar davomida, izlanishlar markazining ishchi guruhi tomonidan nafaqat FXDYOga nikoh uchun ariza topshirishga kelgan qizlar, balki maktablarning yuqori sinf o'quvchilari va ularning ota-onalari bilan suhbatlar olib borilgan. Tadbirlar natijasida qizlarning oilaga bo'lgan ma'naviy-axloqiy tayyorgarligi oshishi kuzatilgan. Shu maqsadda "O'quvchi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash va erta turmush hamda erta tug'ruqni oldini olish" bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Reja doirasida qizlar majlisi, ota-onalar yig'ilishi, tuman Tibbiyot birlashmasi, Xotin-qizlar qo'mitasi va mahalliy diniy rahbarlar bilan birgalikda "Oila muqaddas dargoh", "Qizlarni erta turmushga berishning salbiy oqibatlari", "Sog'lom turmush tarzi", "Reproduktiv salomatlik" va "OITSga qarshi kurash" mavzularida suhbatlar tashkil etilgan. Shuningdek, maktablarda sinf rahbarlari bilan hamkorlikda janjal ko'p bo'lgan oilalar va jinoyatga moyilligi bo'lgan o'quvchilarning ota-onalari bilan individual suhbatlar o'tkazilgan. Tadbirlar natijasida erta turmushga berilishi rejalashtirilgan qizlar ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Biroq tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilalarda sog'lom muhitni mustahkamlash va qizlarning erta turmushga berilishini oldini olishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar bo'lishiga qaramay, ayrim holatlar davom etmoqda. Asosiy sabab sifatida maktablarda qizlarga reproduktiv salomatlik, istalmagan homiladorlik va kontraseptiv vositalar haqida yetarli ma'lumot berilmasligi ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bo'lajak onaning bilim va dunyoqarashi uning kelgusida farzand tarbiyasidagi mas'uliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shaxsiy rivojlanish, kasb-hunar egallash, badiiy adabiyotlar bilan tanishish qizning ma'naviy va psixologik tayyorgarligini oshiradi. Bilimsiz va dunyoqarashi tor ayol o'z farzandini yetarli darajada tarbiyalay olmaydi, sog'lom ruhiyatga ega ona esa barkamol farzandlar yetishtiradi. Shu bois, sog'lom farzand sog'lom onadan dunyoga keladi va oilalarning mustahkamligi, jamiyatning baxt-saodati shundan kelib chiqadi.⁶

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni psixologik, ma'naviy va ijtimoiy jihatlariga asoslangan bo'lishi kerak. Maktab psixologlari va ijtimoiy markazlar tomonidan olib borilgan tadbirlar qizlarning o'ziga bo'lgan ishonchini, emotsional barqarorligini va oilaviy mas'uliyatga tayyorgarligini oshirishga yordam beradi. Shu orqali erta turmush va erta tug'ruqning oldini olish, sog'lom avlod yetishtirish va oilalar mustahkamligini

⁵ Radjabova M. O'quvchilarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash // Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar. – 165-bet. – Mustaqil izlanuvchi, PhD.

⁶ Izbosarova X. S. "Qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash, erta turmush va erta tug'ruqni oldini olish"ning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari // Toshkent shahar Sergeli tumani 322-umumiy o'rta ta'lim maktabi amaliyotchi psixologi. – <https://global-science-review.com/> – Part 4, Jun: 4.

ta'minlash mumkin. Bilimli va ruhiy sog'lom ona barkamol farzand yetishtiradi, oilaning va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga hissa qo'shadi.